

8. Плотников, В.А. Цифровизация производства: теоретическая сущность и перспективы развития в российской экономике / В.А. Плотников // Известия СПбГЭУ. – 2018. – №4 (112). – С. 16-24.

9. Попова А.А. Основные аспекты усовершенствования инновационной деятельности предприятия / А.А. Попова, Е.Г. Сподарева // Стратегии бизнеса. – 2023. – №11(2). – С. 47-51. <https://doi.org/10.17747/2311-7184-2023-2-47-51>

10. Одинцова, Н.А. Учет и контроллинг в управлении финансовыми результатами предприятия / Н.А. Одинцова, Б.В. Бердник, В.В. Дудченко // Сборник научных работ серии "Финансы, учет, аудит". – 2019. – № 1(13). – С. 130-138. – EDN NTHQMN.

УДК 658.15
DOI

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

АРЧИКОВА Я.О.,
канд. экон. наук, доцент
доцент кафедры финансов
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрены последствия дисбаланса денежных потоков, раскрыта сущность финансовой санации предприятий. Представлена модель управления денежными потоками в условиях финансовой санации предприятия. Дана сравнительная характеристика прямого и косвенного методов расчета потоков денежных средств

Ключевые слова: финансовая санация, денежный поток, ликвидность, матрица коэффициентов, ресурсы предприятия, экономическое развитие.

CASH FLOW MANAGEMENT AS THE BASIS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

ARCHIKOVA YA. O.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor of Finance Department

**FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article considers the consequences of the imbalance of cash flows, reveals the essence of financial rehabilitation of enterprises. The model of cash flow management in the conditions of financial rehabilitation of the enterprise is presented. Comparative characteristics of direct and indirect methods of calculating cash flows are given

Keywords: *financial rehabilitation, cash flow, liquidity, coefficient matrix, enterprise resources, economic development.*

Постановка задачи. Влияние негативных внешних факторов на деятельность хозяйствующего субъекта и функционирование предприятия зачастую приводят к кризису, поэтому возникает необходимость проведения финансовой санации. Санационные мероприятия могут быть использованы в различных формах, в зависимости от целей, способов достижения и имеющихся ресурсов предприятия. Одним из таких способов является проведение финансовой санации предприятия, основанное на управлении денежными потоками. Грамотное управление денежными потоками на предприятии обеспечивает его финансовую стабильность.

Актуальность. Финансовая санация является значимым элементом в процессе функционирования предприятия. Актуальность управления денежными потоками определяется тем, что они играют большую роль в производственно-хозяйственной деятельности организации. Денежные потоки обслуживают все аспекты финансово-экономической деятельности организации; обеспечивают финансовое равновесие организации на всех этапах жизненного цикла; снижают риск неплатежеспособности; способствуют ускорению оборачиваемости капитала; позволяют снизить потребность в заемном капитале; генерируют дополнительную прибыль, которая может быть направлена на финансирование инвестиционной деятельности; повышают ритмичность производственного процесса за счет соблюдения принципов логистики.

Анализ последних исследований и публикаций. Данная тема изучалась такими авторами, как Петушевская В. В., Афендикова Е. Ю., Аксенова Е. А., Псарева М. И., Сизых Д. С. и др.

Целью данного исследования является изучение процесса финансовой санации предприятий на основе управления денежными потоками.

Изложение основного материала исследования. В современных условиях хозяйствования, когда государство столкнулось с множеством социально-экономических проблем, которые могут спровоцировать вывоз капиталов из Донецкой Народной Республики, необходима активизация процессов становления и перспективного развития в сфере предпринимательства [1].

Рассматривая тенденции развития Донецкой Народной Республики, нельзя не отметить ужесточение условий экономического развития, а именно затяжной военный конфликт, социальная нестабильность, ведение режима повышенной готовности в связи с обостренной эпидемиологической ситуацией, а также ограничение внешнеэкономических связей субъектов хозяйствования [2]. Одним из путей, направленных на социально-экономическое развитие республики, является грамотное управление денежными потоками на предприятии.

Денежным потоком называется совокупность распределенных во времени притоков и оттоков денежных средств, генерируемых экономической деятельностью предприятия независимо от источников их формирования.

Прежде чем изучить процесс управления денежными потоками, необходимо рассмотреть негативные последствия разбалансированности денежных потоков (табл. 1).

Таблица 1

Отрицательные последствия дисбаланса денежных потоков

Дефицитный денежный поток	Избыточный денежный поток
Снижение уровня платежеспособности и ликвидности предприятия;	Снижение стоимости временно неиспользуемых денежных средств (под влиянием инфляции);
Рост просроченной кредиторской задолженности поставщикам и задолженности по полученным кредитам;	Расходы потери потенциального дохода от неиспользованной доли финансовых активов в краткосрочные инвестиции;
Задержки выплат заработной платы; Увеличение периода оборачиваемости капитала.	Падение уровня рентабельности собственных средств организации.

Управление денежными потоками на предприятии базируется на четырех принципах, соблюдение которых позволит минимизировать риск, возникающий в результате неэффективного использования денежных средств:

- обеспечения сбалансированности;
- обеспечения ликвидности;

обеспечения эффективности;
достоверности информации.

Экономическая среда, в которой функционируют все юридические и физические лица, скрывает в себе большое количество рисков, одним из которых является риск банкротства [3]. Чтобы не допустить наступление данного риска целесообразно управлять денежными потоками следующим образом:

обеспечение сбалансированности объемов и синхронизации во времени денежных потоков;

максимизация роста объемов и скорости притока денежных средств;

сведение к минимуму сокращения и замедления оттока денежных средств;

максимизация чистого денежного потока при условии последующей минимизации среднего остатка денежных средств за определенный период;

обеспечение бесперебойного обращения и трансформации денежных активов;

повышение доходности вложенных средств за счет капитализации прибыли и снижения финансовых рисков.

Существует модель управления денежными потоками в условиях финансовой санации предприятия, которая основана на целевой ориентации на результаты деятельности, мониторинге финансовых показателей и преимуществе предсказуемого управления финансовой гибкостью и экономической эффективностью управления (рис. 1.) [4].

Наиболее рациональным подходом к управлению является акцентирование внимания на тех принципах, которые характеризуют антикризисное финансовое управление, как целостную систему:

постоянная готовность к риску нарушения финансового равновесия предприятия, адекватность его реагирования на степень реальной угрозы и полная реализация внутренних возможностей выхода из кризисного финансового состояния;

ранняя диагностика предкризисного финансового состояния предприятия;

дифференциация индикаторов кризисных явлений по степени их безопасности для финансового развития предприятия;

включение антикризисных механизмов за каждым диагностируемым кризисным явлением;

альтернативность действий;
эффективность внешней санации.

Рис. 1. Модель управления денежными потоками в условиях финансовой санации предприятия

Обычно применяются два метода расчета потока денежных средств: прямой и косвенный, которые основаны на различных принципах расчетов (табл. 2).

Таблица 2

Сравнительная характеристика прямого и косвенного методов расчета потоков денежных средств

Метод	Достоинства	Недостатки
Прямой	позволяет выявить основные источники поступлений и направления выплат денежных средств; показывает, достаточно ли денежных средств в разрезе статей; позволяет сформировать бюджет движения денежных средств в простой и наглядной для анализа форме.	Не отражает зависимость между ожидаемой прибылью и изменением денежных потоков
Косвенный	отражает источники формирования прибыли компании и направления вложения «живых» денежных средств; выявляет проблемные места в деятельности организации, указывает на причину дефицита денежных средств.	является трудоемким процессом составления бюджета движения денежных потоков; специфическая форма представления информации в бюджете движения денежных потоков.

Основой расчета при прямом методе является выручка от реализации продукции, при косвенном – прибыль.

В целях более полного представления о денежных потоках используют матричные балансы за определенный период времени (квартал, год и т.д.). В них в числителе размещаются показатели на начало года, а в знаменателе – на конец года, а также изменения за год (+, –).

В результате можно определить взаимосвязь между активами и пассивами предприятия, изменения в источниках финансирования активов и в направлениях использования пассивов, определить решения, которые необходимо принять для оптимизации активов и пассивов [5].

Затем составляется матрица, которая отражает степень сбалансированности денежных притоков и оттоков (табл. 3).

Таблица 3

Матрица коэффициентов сбалансированности платежей

Коэффициент			
1 → Min			
1 ↓ Max	$k_1 = \frac{CIF_t}{COF_t}$	$k_2 = \frac{CIF_t - CIF_{ia}}{COF_t}$	$k_3 = \frac{CIF_t - CIF_{ia} - CIF_{fa}}{COF_t}$
	$k_4 = \frac{CIF_t}{COF_t - COF_{ia}}$	$k_5 = \frac{CIF_t - CIF_{ia}}{COF_t - COF_{ia}}$	$k_6 = \frac{CIF_t - CIF_{ia} - CIF_{fa}}{COF_t - COF_{ia}}$
	$k_7 = \frac{CIF_t}{COF_t - COF_{ia} - COF_{fa}}$	$k_8 = \frac{CIF_t - CIF_{ia}}{COF_t - COF_{ia} - COF_{fa}}$	$k_9 = \frac{CIF_t - CIF_{ia} - CIF_{fa}}{COF_t - COF_{ia} - COF_{fa}}$

где, CIF_t – поступления (притоки денежных средств) всего;

COF_t – выплаты (оттоки денежных средств) всего;

CIF_{fa} – поступления (притоки денежных средств) по финансовой деятельности;

COF_{fa} – выплаты (оттоки денежных средств) по финансовой деятельности;

CIF_{ia} – поступления (притоки денежных средств) по инвестиционной деятельности;

COF_{ia} – выплаты (оттоки денежных средств) по инвестиционной деятельности.

На протяжении исследуемого периода должна соблюдаться определенная тенденция, которая будет говорить о рациональном управлении денежными потоками. По общему правилу коэффициенты должны увеличиваться сверху вниз и справа налево. Диагональное значение коэффициентов в матрице слева направо и вниз должно стремиться к единице (табл. 4.).

Таблица 4

Матрица значений коэффициентов обеспеченности средствами

$k1 \rightarrow 1$	$k2 < 1$	$k3 < 1$
$k4 > 1$	$k5 \rightarrow 1$	$k6 < 1$
$k7 > 1$	$k8 > 1$	$k9 \rightarrow 1$

При исследовании Cash-Flow используются четыре группы основных коэффициентов [6]:

коэффициенты денежного покрытия прибыли, выручки (показывают несоответствие между выручкой/прибылью, начисленной и полученной в реальных деньгах). К ним относят: CFO/R , CFO/OP , CFO/NI , QSR , QIR , $CCE\&CFinI/R$. Негативным

считается значение, показывающее существенное отклонение от единицы;

коэффициенты денежного покрытия капитальных трат, дивидендов (характеризуют инвестиционную политику предприятия). Данные показатели позволяют выяснить возможности организации по выплате дивидендов, а затем и по финансированию вложений в собственное развитие. К ним относятся: IIR, FIR. Нормативным значением для всех названных коэффициентов является результат расчета больше единицы;

коэффициенты покрытия долгов, прочих обязательств (характеризуют платежеспособность, стабильность, финансовые риски предприятия, отображают способность организации погашать имеющиеся долги, проценты). К ним относятся: CDC, STDCR, чем выше коэффициент оборачиваемости, тем быстрее средства, вложенные в активы, превращаются в денежные средства, которые предприятие оплачивает по своим обязательствам [7];

коэффициенты рентабельности денежных потоков (указывают на способность предприятия формировать денежные потоки). К этой группе относят в основном коэффициенты рентабельности активов, своего капитала, инвестиций: CROA, CROE. Чем выше значение данных показателей, тем эффективнее работает предприятие.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что проведение финансовой санации предприятия на основе управления денежными потоками предприятия – довольно рациональное решение, поскольку от степени сбалансированности денежных потоков зависит уровень финансовой стабильности предприятия и скорость его выхода из кризисного состояния.

Список использованных источников

1. Петрушевская, В. В. Сущность малого предпринимательства в процессе его становления и перспективного развития / В.В. Петрушевская, А.Н. Шарый // Менеджер. – 2020. – № 2(92). – С. 177-183.

2. Афендикова, Е.Ю. Проблемы и перспективы развития инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике / Е.Ю. Афендикова, В.А. Якушкина // Стратегии бизнеса. – 2021. – Т. 9, № 1. – С. 17-21.

3. Аксенова, Е.А. Воздействие цифровых технологий на процесс автоматизации по делам несостоятельности (банкротства) / В.И. Маляр, Е.А. Аксенова // Стратегии бизнеса. – 2022. – Т. 10, № 3. – С. 65-69.

4. Бабанина, Н.В. Финансовая санация предприятий на основе управления денежными потоками / Н.В. Бабанина // Актуальные научные исследования в современном мире. ОО «Институт социальной трансформации», 2017. – №12-4 (32). – С. 6-9.

5. Псарева, М.И. Анализ движения финансовых потоков как инструмент оценки платежеспособности организации / М.И. Псарева // Современные инновационные направления развития деятельности страховых и финансово-кредитных организаций в условиях трансформационной экономики Сборник материалов Международной научно-практической конференции. 2019. – С.198-202.

6. Сизых, Д.С. Коэффициенты денежных потоков компании: оценка, анализ и практическое применение / Д.С. Сизых, Н.В. Сизых // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. Учредители: Кисловодский институт экономики и права, 2016. – № 12 (94). – С. 31.

7. Одинцова, Н.А. Пути оптимизации финансирования оборотных средств на предприятии / Н.А. Одинцова, А.О. Семенова // Инвестиции, градостроительство, недвижимость как драйверы социально-экономического развития территории и повышения качества жизни населения : Материалы XI Международной научно-практической конференции. В 2-х частях, Томск, 02–04 марта 2021 года / Под редакцией Т.Ю. Овсянниковой, И.Р. Салагор. Том Часть 1. – Томск: Томский государственный архитектурно-строительный университет, 2021. – С. 181-188.

УДК330.131.7

DOI

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КОРПОРАЦИЙ

АФЕНДИКОВА Е.Ю.,
канд. экон. наук, доцент